

ANGREN KONI KAOLIN XOMASHYOSINI QAYTA ISHLASH IMKONIYATLARINI O`RGANISH

PhD, Asqarova Nilufar Musurmanovna

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali

Elchiyeva Mohinur Dilshod qizi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali magistranti

Annotatsiya:

Alyuminiyning tanqisligi sharoitida past sifatli alyuminiy xomashyolaridan alyuminiy va uning oksidli birikmalarini sof holda ajratib olish ancha murakkab hisoblanadi. Angren koni kaolin xomashyosi shunday xomashyo turiga mansubdir. Ushbu maqolada murakkab kaolin xomashyosini qayta ishlash va uning tarkibidan alyuminiy ajratib olish imkoniyatlari o`rganilgan. Qo`shimchalardan tozalash, sifatini yaxshilash va qayta ishlab qimmatli komponentlarni ajratib olish borasidagi bajarilgan ishlar tahlil qilingan.

Аннотация

В статье анализируется работа, проделанная по удалению каолина, одного из низкокачественных алюминиевых сырьевых материалов, от красящих добавок, повышению его качества и извлечению из вторичного сырья ценных компонентов в условиях острого дефицита алюминия.

Abstract

The article analyzes the work done to clean kaolin from coloring additives one of the low-quality aluminum raw materials to improve its quality and extract valuable components from recycling in the face of severe aluminum shortages.

Tayanch iboralar:

Kaolin, alyuminiy, alyuminiy oksid, kaolinni boyitish, kalsinatsiya, ammoniy ftorid, kuydirish, sulfat kislota, nitrat kislota.

Основные фразы:

Каолин, алюминий, глинозем, обогащение каолином, прокаливание, фторид аммония, отжиг, серная кислота, азотная кислота

Basic phrases:

Kaolin, aluminum, alumina, kaolin enrichment, calcination, ammonium fluoride, annealing, sulfuric acid, nitric acid.

Alyuminiy sayyoramizdagi eng keng tarqalgan metall (Yer po`stining og`irlik jihatdan 8,8 % ini tashkil etadi) bo'lishiga qaramay, u yer yuzasida sof holda uchramaydi. Yuqori kimyoviy faollik tufayli alyuminiy atomlari boshqa moddalar bilan oson birikmalar hosil qiladi. Alyuminiy olish jarayoni ancha murakkab jarayon va katta quvvatli elektr energiyasidan foydalanishga asoslangan [1].

Past sifatli, yuqori kremniyli alyuminiy xomashyolaridan bo`lgan kaolinni qayta ishlab qimmatli komponentlarni ajratib olish hozirgi alyuminiy tanqisligi sharoitida muhim hisoblanadi. O'zbekistonda 2 ta yirik Kaolin koni aniqlangan: Toshkent viloyatidagi Angren va Samarqand viloyatidagi Alyans hududlarida [2]. Toshkent viloyati Angren hududida 0,45 mlrd tonna kulrang kaolin mavjud bo`lib uning tarkibida Al_2O_3 19-25 %, Fe_2O_3 1,5-4,5 %, SiO_2 40-58 % va boshqalar mavjud. Biroq, ularni qayta ishlash uchun samarali texnologiya mavjud emas.

Xorijiy mamlakatlarda kaolinni kimyoviy boyitish usuli ya`ni reagentlar yordamida qo`shimchalardan tozalash keng tarqalgan bo`lib, Chexiyada kaolin suspenziyasini gidrosulfit bilan oqartirish usuli qo'llaniladi, bu kislorodsiz muhitga ega reaktorlarda gidrotsiklon bilan boyitilgandan keyin amalga oshiriladi [3]. AQSHda kaolinni oqartirish gidrosulfit bilan sulfat kislotali muhitda olib boriladi. Mazkur ishda pH ko`rsatkichi 2,5 dan 4 gacha bo`lgan diapazonda 10 % H_2SO_4 yordamida sozlanadi. 50 °C da 20 daqiqa davomida jarayon amalga oshiriladi. Oqartiruvchi aralashma tarkibi 12 % $NaBH_4$, 40 % $NaOH$ va qolgan 48 % suvni o'z ichiga oladi. Kaolin gillari hamda borogidridning mol nisbati 7÷8 dan oshmaydi [4]. Gidrosulfit yoki bisulfit materialidan kaolinni va boshqa minerallarning yorqinligini oshirish va rang beruvchi qo`shimchalarni kamaytirish uchun foydalaniladi [5]. Bundan tashqari ozon gazidan samarali oksidlovchi oqartiruvchi vosita sifatida kulrang kaolinlarni tozalashda foydalanilgan [6]. Bu kashfiyot katta tijoriy ahamiyatga ega, chunki kulrang kaolindan tayyorlangan shlamlar endi oksidlanish-qaytarilish ketma-ketligini talab qilmasdan va afzal qilingan permanganat oksidlovchisidan kelib chiqadigan zararli qo'shimcha mahsulotlarni qoldirmasdan samarali ravishda tozalashi mumkin. Yana bir afzalligi shundaki, ozon oqartirilgan kaolin mahsulotining yopishqoqligiga salbiy ta'sir

ko'rsatmaydi. Mazkur ishda pH ko'rsatkichi 7 dan 9 gacha bo'lgan qiymatlarda samarali ekanligi aniqlandi. Ozonning sarfi 1 t kaolin uchun 1,4-4,5 kg [7].

Kaolin tarkibidagi rang beruvchi modda temirni yo'qotish bo'yicha bir qator izlanishlar olib borilgan. Fe (III) oksidining yangi Fe (II) oksidi birikmalarini hosil qilish bilan qaytarilishini kuchaytirish orqali temirni olib tashlash mumkin [8]. Temirni asosiy alyuminiy nitrat bilan cho'ktirib, eritmadan temirning qoldiq miqdorini (gidroksid shaklida) sorbsiyalanadi [9]. Tojikistonda kaolinni tozalashda quyidagi usuldan foydalanilgan: alyuminiy va temir gidroksidlarining qattiq cho'kmasini natriy va kaliy tuzlaridan filtrlash va eritmaning pH qiymatini o'zgartirish orqali eritma ichiga erimaydigan $\text{Fe}(\text{OH})_3$ cho'kadi va $\text{NaAl}(\text{OH})_4$ eritmaga o'tadi, karbonizatsiyadan so'ng Al_2O_3 va H_2O ga parchalanadi. Olingan alumina alyuminiy metall ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida ishlatilishi mumkin [10]. Sharqiy Sibir konlarining kaolin gillari xlorid kislota bilan qayta ishlanadi [11]. Germaniyada qog'oz sanoatida qo'llaniladigan kaolinni oqartirishda temir birikmalari bo'lgan kaolingga natriy sulfat bilan, hosil bo'lgan temir tuzlariga esa fosfor kislotasi bilan ishlov beriladi. Ushbu jarayonning afzalligi shundaki, an'anaviy kaolin oqartirish jarayonlaridagi kabi neytrallash talab etilmaydi.

Kaolin gillari va siallitlarni xlorldash va sinterlash usullari bilan qayta ishlash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi shartlarni tavsiya qilish mumkin: davomiyligi: 20 daqiqa, harorat 800-850 °C, xlor sarfi 30 ml/min [12].

Angren kaolinini qayta ishlash bilan bog'liq bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Kaolin gillari kamida 1 soat davomida 650-700 °C haroratda kuydirilib 60 % konsentratsiyali sulfat kislota bilan yuvish orqali 97,1 % li alyuminiy sulfat olish imkoni ko'rib chiqilgan [13]. 650-700 °C haroratda kuydirilgan Angren konining kaolin gillarini 30 % li nitrat kislota bilan aluminiy oksidi olish, avtoklavda yuvish jarayonlarini qo'llash bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Alyuminiy olish darajasi 93,73 % [14]. Alyuminiy nitrat olish bo'yicha tadqiqotlarda nitrat kislotaning konsentratsiyasi 40 %, jarayonning davomiyligi 100-110 °C haroratda 1 soatdan kam emas. Alyuminiy olish darajasi 91,48 %, temir 18,08 % [15]. Bundan tashqari 40 % li nitrat kislota eritmasida 600-700 °C da 2 soat davomida kuydirish orqali 90,94-93,29 % li alyuminiy oksidi olish bo'yicha ham izlanishlar olib borilgan [16].

Yuqorida bajarilgan ishlarni inobatga olgan holda, Angren kaolinidan kerakli komponentlarni ajratib olishda kimyoviy-reagentli usullardan foydalanish maqsadga muvofiq. Jumladan, NH_4HF_2 va NH_4F ning suvli eritmalarida kaolin konsentratlarini boyitishning ftoridli gidrokimyoviy usuli [17], NaOH yordamida $450\text{-}500\text{ }^\circ\text{C}$ da kuydirish, isitilgan suvda tanlab eritish, filtrlash va cho`kmaga tushgan $\text{Al}(\text{OH})_3$ ni $550\text{-}600\text{ }^\circ\text{C}$ da kuydirish orqali Al_2O_3 olish usullarini amaliyotga qo`llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Закиров М.З., Гончаренко А.И. «Каолин Ангренского месторождения и пути их использования». В кн.:Генезис и ресурсы каолинов и огнеупорных глин 1990.
2. Жуманов Ю.К. Физико-химическое исследование каолинов Зарафшанского региона 25.10.2018 987 № 10 (55) Химическая технология
// Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2018. № 10 (55). RL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6489>
3. СПОСОБ ОТБЕЛИВАНИЯ КАОЛИНА.aspx © ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» <https://www.rea.ru/ru/org/managements/orgnirupr/Pages/2582164>.
- 4.Qiang Huang, Goda Rangamannar A method of bleaching kaolin and other minerals using sodium dithionite. GB2441431A United Kingdom
<https://patents.google.com/patent/GB2441431A/en>
- 5.Maurice Lynwood Atkinson, Mary Elizabeth Methods for bleaching kaolin clay and other minerals and bleached products obtained by the method EP1146089A1European Patent Office <https://patents.google.com/patent/EP1146089A1/en>
6. George E, GanttGerald Smith Method for bleaching kaolin clay. US5753029A United States<https://patents.google.com/patent/US5753029A/en>
7. Куралова, М. К., & Аскарлова, Н. М. (2021, December). ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД ВОЗМОЖНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕДИ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ КОНВЕРТЕРНЫХ ШЛАКОВ. In *Здравствуйте, уважаемые участники международной научной и научно-технической конференции, дорогие гости!* (p. 406).
8. Tom A Cecil, Daniel A Jacobs - Method for bleaching gray kaolin clay US3616900A <https://patents.google.com/patent/US3616900A/en>

Платов Юрий Тихонович, Платова Раиса Абдулгафаровна RU 2 582 164 C1

https://www.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet

9. Вайтнер, Виталий Владимирович Исследование азотнокислотной переработки алюмосиликатов для получения оксида алюминия год2004специальность ВАК РФ05.16.07 <https://tekhnosfera.com/issledovanie-azotnokislotnoy-pererabotki-alyumosilikatov-dlya-polucheniya-okside-alyuminiya>

10. **Маматов Э.Д., Хомиди А.К., Тагоев А.П., Баротов М.А.** ПЕРЕРАБОТКА АЛЮМИНИЙСОДЕРЖАЩИХ РУД С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА Опубликовано в 2015, Выпуск Декабрь 2015, ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ Страницы: 53-57 <https://research-journal.org/chemistry/pererabotka-alyuminijsoderzhshhix-rud-s-primeneniem-otxodov-proizvodstva/>

11. Vyacheslav I, Pak, Sergey S, Kirov, Alexander A, Gromov. Obtaining Alumina from Kaolin Clay via Aluminum Chloride, November 2019Materials 12(23):3938 DOI:10.3390/ma12233938 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6926497/>

12. Маматов Эргаш Джумаевич ПЕРЕРАБОТКА КАОЛИНОВЫХ ГЛИН И СИАЛЛИТОВ ХЛОРНЫМ МЕТОДОМ 2002 02.00.04КОД ВАК РФ <https://www.dissercat.com/content/pererabotka-kaolinovykh-glin-i-siallitov-khlornym-metodom>

13. Шамшидинов И.Т. Мамаджанов З.Н. Исследование процесса выщелачивания алюминия из каолиновых глин Ангрэнского месторождения // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2018. № 3 (48). <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/5642>

14. Мирзакулов Х.Ч. Бобокулова О.С. Мавлянова М.Н. Кенжаев М.Э. Исследование процесса азотнокислотного выщелачивания алюминия из каолиновых глин 25.09.2018 478 <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6375>

15. Мирзакулов Х.Ч. Кенжаев М.Э. Аманова Д.У. Бозорова М.И. Исследование процесса получения нитрата алюминия из каолинов Ангрэнского месторождения 25.07.2018 691 <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6171>

16. Мирзакулов Х.Ч. Кенжаев М.Э. Исламова М.Ш. Исследование влияния процесса прокаливания на извлечение окиси алюминия из Ангренских каолинов 25.04.2017 1580 № 4 (37) <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/4678>

17. Римкевич В.С. Еранская Т.Ю. Леонтьев М.А. Гиренко И.В. РАЗРАБОТКА ФТОРИДНОГО ГИДРОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОБОГАЩЕНИЯ КАОЛИНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9 (часть 9) – С. 2023-2027
<https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=35182>